

COVID-19 y polímeros selectivos

Beatriz Fresco Cala, Boris Mizaikoff.

Instituto de Química Analítica y Bioanalítica, Universidad de Ulm. Alemania.

Palabras clave: MIP; péptido; proteína; virus, impresión molecular.

Actualmente estamos sufriendo una de las mayores pandemias mundiales de la historia reciente. La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que afecta en diferentes grados según la persona a la que infecta [1]. La intensidad de los síntomas puede variar desde leve hasta muy grave. Muchas otras personas no presentan ningún síntoma por lo que pasan la enfermedad siendo totalmente asintomáticas. La detección temprana del COVID-19 es muy importante para así evitar su propagación a otras personas, y prevenir nuevos focos o núcleos de contagio. Son muchos los esfuerzos que se han destinado en el último año para el desarrollo de nuevos métodos de detección más baratos, rápidos y sensibles [2, 3]. Los polímeros molecularmente impresos (MIPs) son excelentes candidatos para este propósito, ya que al ser preparados en presencia del propio virus o de una parte de él (péptido o proteína) presentan una alta selectividad hacia ellos [4]. Gracias al uso de estos polímeros, podemos detectar el coronavirus en una muestra biológica (por ejemplo, saliva) aunque la persona presente una baja carga viral e incluso en presencia de otros virus o proteínas similares.

En esta línea, hemos sintetizado un MIP el cual consiste en la formación de una capa selectiva de polidopamina usando nanopartículas magnéticas como material de soporte. Las nanopartículas magnéticas permiten que el material final se pueda separar fácilmente de la muestra con un imán. Por otro lado, para crear la capa selectiva de polidopamina se añadió a la mezcla de polimerización un péptido de la proteína *spike* presente en el coronavirus. De esta manera, la dopamina polimeriza sobre las nanopartículas magnéticas y, a su vez, rodea al péptido quedando este embebido en el polímero. Una vez finalizada la polimerización, el péptido es eliminado del polímero quedando cavidades selectivas con su forma y tamaño. Al comparar la eficacia de estos MIPs para detectar el coronavirus en una muestra de un paciente infectado con un polímero preparado con el mismo protocolo pero sin añadir el péptido durante la polimerización (NIPs), confirmamos que el MIP es mucho más selectivo que el NIP y que, por tanto, la impresión de las cavidades ha sido realizada con éxito.

Agradecimientos

Beatriz Fresco-Cala agradece a la Fundación Alexander von Humboldt su beca como investigadora postdoctoral.

Referencias

[1] World Health Organization. (2020). Coronavirus disease (COVID-19).

[2] Qiu, G., Gai, Z., Tao, Y., Schmitt, J., Kullak-Ublick, G. A., Wang, J. (2020). Dual-functional plasmonic photothermal biosensors for highly accurate severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 detection. *ACS nano*, 14(5), 5268-5277.

[3] Chaibun, T., Puenpa, J., Ngamdee, T., Boonapatcharoen, N., Athamanolap, P., O'Mullane, A. P., Vongpunsawad, S., Poovorawan, Y., Lee, S.Y., Lertanantawong, B. (2021). Rapid electrochemical detection of coronavirus SARS-CoV-2. *Nature communications*, 12(1), 1-10.

[4] Fresco-Cala, B., Mizaikoff, B. (2020). Surrogate Imprinting Strategies: Molecular Imprints via Fragments and Dummies. *ACS Applied Polymer Materials*, 2(9), 3714-3741.